

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

УДК 330.341.1

СТУДІНЬКА Г. Я.
СТУДІНЬКИЙ В. А.

Інноваційний досвід Нідерландів у розвитку аграрного виробництва

Об'єктом дослідження є інновації в сільському господарстві Нідерландів в умовах стійкого розвитку економіки.

Предметом дослідження є вплив інноваційного розвитку аграрного виробництва Нідерландів на динаміку та структуру експорту країни.

Метою дослідження є аналіз моделі державного управління розвитком аграрного виробництва Нідерландів та визначення інновацій, що сприяли досягненню лідируючих позицій у світовому експорті сільськогосподарської продукції.

Висновки. Головна конкуренція на світовому ринку сировинної аграрної продукції розгорнулась між США та Китаєм, Нідерланди займають третю сходинку завдяки високій продуктивності праці у аграрному виробництві, впровадженню технологічних інновацій, автоматизації, роботизації аграрного виробництва та високій наукоємності сільського господарства.

Успіх державної підтримки аграрного виробництва Нідерландів полягає у точному розумінні аграрного потенціалу країни та його проблем. З одного боку, держава стимулює молодих фермерів щодо розвитку фермерства, впровадження технологічних інновацій та енерго-, водо- зберігаючих технологій, підтримує розвиток вирощування органічної продукції, а, з іншого боку, впливає на зменшення великої рогатої худоби через перевиробництво молока. Досвід невеликої технологічно розвинутої країни світу у підтримці стійкого розвитку сільського господарства буде корисним у формуванні української інноваційної моделі розвитку аграрної сфери.

Наукова новизна полягає у визначенні інновацій, застосованих щодо розвитку аграрного виробництва Нідерландів в контексті стійкого розвитку економіки, які будуть корисними у формуванні української інноваційної моделі розвитку аграрної сфери.

Практична цінність отриманих результатів полягає в можливості впровадження органами державного управління рекомендацій щодо формування української інноваційної моделі розвитку аграрної сфери.

Ключові слова: Нідерланди, інновація, сталий розвиток, аграрна сфера, аграрне виробництво, секторальна структура, конкурентоспроможність.

Innovative experiences of the Netherlands In the development of agricultural production

The object of the study is innovations in the Dutch agriculture in the context of sustainable economic development.

The subject of the study is the impact of the innovative development of agricultural production in the Netherlands on the dynamics and structure of the country's exports.

The purpose of the study is to analyze the model of state management of the development of agricultural production in the Netherlands and to identify innovations that contributed to the achievement of leading positions in the world export of agricultural products.

Conclusions. The main competition on the world market of raw agricultural products has unfolded between the USA and China, the Netherlands occupies the third place thanks to high labor productivity in agricultural production, the introduction of technological innovations, automation, robotization of agricultural production and the high scientific intensity of agriculture. The success of the state support for agricultural production in the Netherlands lies in an accurate understanding of the country's agricultural potential and its problems. On the one hand, the state encourages young farmers to develop, implement technological innovations and energy- and water-saving technologies, supports the development of growing organic products, and, on the other hand, regulates the reduction of cattle through the overproduction of milk. The experience of a small technologically developed country in the world in supporting the sustainable development of agriculture will be useful in the formation of the Ukrainian innovative model of the development of the agrarian sphere.

The scientific novelty consists in the identification of innovations applied to the development of agricultural production in the Netherlands in the context of sustainable economic development, which will be useful in the formation of the Ukrainian innovative model of the development of the agrarian sphere.

The practical value of the obtained results lies in the possibility of implementation by state administration bodies of recommendations on the formation of the Ukrainian innovative model of the development of the agrarian sphere.

Key words: the Netherlands, innovation, sustainable development, agricultural sphere, agricultural production, sectoral structure, competitiveness.

Постановка проблеми. Дослідження фундаментального питання економічної природи створення відмінної за обсягом доданої вартості, що створюється в різних галузях, та аналіз класифікаційного розподілу галузей економіки країни в межах її секторальної структури доводять, що сільське господарство, маючи стратегічне значення для розвитку країни в частині її продовольчої безпеки, ніколи в історії не ставало драйвером не тільки стрімкого піднесення добробуту населення країни, а й не надавало поштовху для розвитку національної економіки взагалі. Причини цього явища криються у економічній природі створення доданої вартості. Загальновідомо, що ціна товару складається з двох основних частин: проміжного споживання (сировина, матеріали, паливо, тощо) та вартості, що створю-

ється (додається) виробником (заробітна плата, податки, амортизація, прибуток). Тобто загальні доходи країни залежать саме від обсягу створеної доданої вартості, а не від загального обсягу виробництва. В сільському господарстві створюється найнижчий рівень доданої вартості, який природно стримує розвиток галузі, та впливає на стримане зростання ВВП країни в цілому. Наголосимо, що існує щільна кореляція між часткою первинного сектора у секторальній структурі економіки країни, до якого належить сільське господарство, та ВВП на душу населення країни. Індикатором такого порівняння виступають середньосвітові показники секторальної структури та світового ВВП. Як правило, у разі, коли частка первинного сектора в країні вища за середньо світову, рівень ВВП на душу населення в цих

країнах є нижчим за середньо світовий. Дослідження доводить існування рідкісних винятків, зокрема, таким винятком є економіка Аргентини, де частка первинного сектора перебільшує у 1,7 рази середньосвітовий показник, при цьому ВВП на душу населення більше за середньосвітовий показник на 20%.

Результати наших досліджень потребують їх подальшого поглиблення з метою пошуку факторів, які допомагають долати таку залежність та забезпечать формування ефективної моделі розвитку аграрної сфери в Україні.

Об'єктом дослідження є інновації в сільському господарстві Нідерландів в умовах сталого розвитку економіки.

Предметом дослідження є вплив інноваційного розвитку аграрного виробництва Нідерландів на динаміку та структуру експорту країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження причин збагачення окремих країн завжди мали пріоритет у науковців, адже давали відповідь на питання що робити, або що не робити, щоб економіка країни була ефективною, забезпечувала високий рівень добробуту власному населенню та сприяла би високому рівню конкурентоспроможності країни на світовому ринку товарів та послуг. Наявність природних копалин, включаючи дорогоцінні метали та камені, великі запаси нафти та газу ніколи не гарантували країні її економічного та соціального процвітання. Прикладом, що доводить наведену тезу є, зокрема, Об'єднанні Арабські Емірати та РФ – країни, які по-різному використали свій природний потенціал. За даними Міжнародного валютного фонду ОАЕ входить в TOP–7 країн світу за показником ВВП на душу населення, РФ в цьому рейтингу займає лише 49 місце.

Одним із найвідоміших досліджень з цієї проблематики є фундаментальна праця шотландського економіста Адама Сміта «Дослідження природи та причин багатства народів» [1]. До нього ще в XVI столітті Антоніо Серра писав, що успіх країни залежить від рівня розвитку ремесла, працьовитості та винахідливості населення, розвитку торгівлі та політики уряду. А. Серра підкреслював важливість наявності у держави певного запасу золота та срібла, але стверджував, що єдиним засобом збільшення грошових скарбів країни є сприятливий торговий баланс. Серра А. визначив переваги промисловості того ча-

су над сільським господарством, які полягали у наступному: 1) промислові підприємства можуть реалізовувати можливість скорочення витрат на одиницю продукції від «ефекту масштабу», у аграріїв дія даного ефекту практично неможлива; 2) «промисловість безпечніша: дохід аграрія залежить від погоди, а його зусилля взагалі можуть обернутися збитком, у той час як промисловець завжди в плюсі; 3) у промисловості дохідність може зростати значними темпами; 4) промисловий ринок стійкий» [2].

Одним з наших сучасників, що досліджує причини збагачення окремих націй, є норвезький економіст Ерік Райнерт, який, аналізуючи та порівнюючи економічний розвиток різних країн світу, приходиться до фундаментального висновку, що «жодна держава ще ніколи не ставала заможною завдяки сільському господарству». Ставка на розвиток аграрного виробництва гальмувала загальний розвиток країни, оскільки виробники сировинної продукції та матеріалів залежать від темпів зростання переробної промисловості. Країни, які обирають за орієнтир розвиток сільського господарства, відсутні в переліку розвинутих країн світу [3].

Перуанський дослідник, реформатор та політичний радник Ернандо де Сото, вивчаючи тіньову економіку Латинської Америки, формулює простий та логічний висновок про роль права власності у формуванні економіки країни. Він вважає, що «капітал – це кров капіталістичної системи, наріжний камінь прогресу і єдина річ, яку бідні країни не можуть випродукувати для себе, хоч би як їхнє населення залучалося до діяльності, притаманної капіталістичній економіці» [4]. Таким чином дослідник підкреслив важливу роль права власності на розвиток країни в цілому.

Пастки бідності окремих країн досліджує Утковська Т.Є., яка також пояснює, що причини бідності починаються з відсутності надійних прав власності, яке стримує залучення інвестицій та їх короткостроковість, що призводить до виведення капіталу з країни, злиття бізнесу та влади, і як результат – до моделі консервації структури слабкої економіки; як результат цього ланцюжка – низькі доходи населення, стиснення внутрішнього ринку та слабка економіка. Дослідниця розкриває більш ширше причини бідності країн: 1) Критично важливим для країни є те, які саме види діяльності домінують у її економіці; 2) Існує глибокий во-

доділ між двома типами економічної діяльності, які визначають долю нації, – бути їй багатою та процвітаючою чи бідною та відсталою. Цей вододіл визначається спроможністю економічної діяльності генерувати спадну або зростаючу віддачу; 3) Розбагатіли ті країни, що поставити собі на службу зростаючу віддачу через субсидювання та захист динамічних галузей обробної промисловості й розвиток технологій [5].

Цілком поділяємо думку групи науковців щодо причини деструктивного викривлення ролі сільського господарства України: «Топ–менеджери державних установ та кінцеві одержувачі вигод від експлуатації людських, земельних, водних та інших природних ресурсів нав'язали суспільству стереотип про те, що аграрний сектор є «локомотивом української економіки», «точкою зростання», а зерно – це «українська нафта і газ». З цього природно випливало, що бути сировинним донором промислово розвинутих країн почесно і є нашим «економічним дивом», оскільки історично ми маємо для цього невичерпні природні, людські та інші порівняльні та конкурентні переваги» [6].

Дана робота є продовженням дослідження теми щодо формування інноваційної моделі розвитку аграрної сфери України, що розпочата у [7; 8].

Невирішені раніше частини загальної проблеми. Науковці прийшли до спільного знаменника в частині причини значного відставання в економічному розвитку країн, що акцентують увагу на інтенсивному розвитку галузей первинного сектора, зокрема сільського господарства. Разом з тим, таке розуміння не дає відповіді на питання як подолати пастку бідності, що спонукає до дослідження досвіду країн, які мають успіх на світовому ринку сировинної аграрної продукції і в той же час є провідними технологічними країнами світу, що забезпечує якісні соціально–економічні умови проживання власного населення, його високі доходи та тривале довголіття.

Метою дослідження є аналіз моделі державного управління розвитком аграрного виробництва певної країни та визначення факторів, що сприяли досягненню нею лідируючих позицій у світовому експорті сільськогосподарської сировинної продукції.

Відповідно до мети поставлені наступні завдання:

Проаналізувати товарну та географічну структуру світового експорту сировинної аграрної продукції;

Сформуувати TOP–3 країн–лідерів у кожній товарній групі відповідно до Гармонійної класифікаційної системи товарів;

Визначити країну для подальшого дослідження;

Проаналізувати модель розвитку сільського господарства обраної країни та визначити фактори, що забезпечують досягнення економічних успіхів на світовому ринку товарів та послуг.

Виклад основного матеріалу. Досвід країн, що не мали власних природних ресурсів та досягли високого рівня розвитку та занепаду інших країн з великими запасами ресурсів, доводить, що економічний успіх залежить не від природного потенціалу, а від моделі та стратегії розвитку країни, починаючи з послідовної імплементації прийнятих державних управлінських рішень, системного підходу до вирішення задач та soft skills державного менеджменту.

Проаналізуємо експорт сировинної аграрної продукції на світовому ринку за даними WTO, UNCTAD та EU за 2022 рік на підставі даних, що наведені у табл. 1.

Для здійснення аналізу, перш за все, виокремимо групи товарів, що за класифікацією УКТЗЕД (ГС) відносяться до таких: 01 – 03, 0409, 05 – 10. Звертаємо увагу на те, що, починаючи з 11 групи товарів по 24 групу, класифікація передбачає експорт товарів аграрної продукції після певної промислової переробки сировини, тобто класифікація УКТЗЕД також враховує розподіл товарів, що виробляються в галузях за рівнем доданої вартості, що створюється в них. Врахування вказаної характеристики підкреслює її фундаментальність в економічній теорії та необхідність її врахування під час моделювання економічного розвитку країни. Відповідно до кожної групи товарного коду визначимо TOP–3 країн за обсягом експорту на світовому ринку товарів та послуг. Аналіз TOP–3 визначених країн дозволяє сформулювати наступні висновки:

27 лідируючих позицій займає 17 країн (США – 4 рази, Китай – 4 рази, Нідерланди – 3 рази, Бразилія та Мексика – 2 рази, Австралія, Аргентина, Еквадор, Індія, Іспанія, Італія, Канада, Колумбія, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія та Франція – по 1 разу), що доводить наявність конкуренції на цьому ринку.

Значна частка (47%) країн в цьому переліку належить до великих країн з площею від 1 млн км² (Китай, США, Бразилія, Австралія, Індія, Аргенти–

Таблиця 1. Світовий експорт сировинної аграрної продукції у 2022 році

Код	Назва сировинного товару	тис. дол. США	Частка від сиров. тов.	ТОР-3 країни в світовому експорті		
				тис. дол. США		
01	Живі тварини	23 287 147	3,0	Франція	Нідерланди	Канада
				2 537 017	1 998 594	1 963 225
02	М'ясо та субпродукти	164 708 292	21,2	Бразилія	США	Австралія
				23 974 699	23 344 385	12 012 216
03	Риба, молюски	146 405 999	18,8	Норвегія	Китай	Еквадор
				15 154 004	12 200 592	8 453 897
0409	Мед	2 690 665	0,3	Китай	Нова Зеландія	Аргентина
				277 671	266 731	229 547
05	Продукти тваринного походження	11 837 980	1,5	Китай	США	Німеччина
				2 033 750	1 346 056	1 010 199
06	Дерева, рослини	25 475 009	3,3	Нідерланди	Колумбія	Італія
				12 124 987	2 082 840	1 355 359
07	Овочі, коренеплоди	84 828 505	10,9	Китай	Мексика	Нідерланди
				10 166 536	9 079 211	8 202 422
08	Фрукти, горіхи	140 124 978	18,0	США	Іспанія	Мексика
				14 756 429	10 189 525	9 216 603
10	Злаки	178 564 188	23,0	США	Індія	Бразилія
				31 578 972	14 087 764	13 896 847
01-10	Сировинна агропродукція	777 922 763	100	144 551 626	97 645 087	74 597 730
	Частка сировинної агро продукції	X	38,6	X	X	X
09, 11-24	Перероблена агро продукція	1 295 578 003	X	X	X	X
	Частка переробленої агропродукції	X	61,4			
	Всього агро-продукція, в т.ч.:	2 017 681 556	X	X	X	X
	Весь світовий експорт	24 611 158 478	100			
	Частка сировинної агро продукції у загальному світовому експорті	X	3,2	X		

Джерело: розраховано автором за [8]

на, Мексика, Колумбія); до середніх за розміром відносяться країни з площею від 0,1 до 1 млн км² (Франція, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Італія, Еквадор, Нова Зеландія) – також 47% від загальної кількості у ТОР-3; і тільки одна є маленькою за розміром країною – Нідерланди, що доводить: конкурувати можуть різні за розмірами країни.

8 країн належать до групи Глобальної Півночі – США, Австралія, Франція, Іспанія, Німеччина, Норвегія, Нова Зеландія, Нідерланди, решта 9 – до глобального Півдня. Це свідчить, що розвинуті країни поряд із такими, що розвиваються, заці-

кавлені у конкуренції на світовому ринку товарів із низькою доданою вартістю.

Безумовним лідером 2022 року в експорті сировинної аграрної продукції були США (39,5 млрд дол. США), на другому місці – Китай (24,7 млрд дол. США), на третьому місці – невелика за територією, але високотехнологічна країна Нідерланди (22,3 млрд дол. США), що визначає саме цю країну для подальшого дослідження.

Частка сировинної аграрної продукції від загального світового експорту товарів та послуг в 2022 році складала всього 3,2%, що доводить

Таблиця 2. Компаративний аналіз макро показників США, Китаю та Нідерландів за 2022 р.

	Показник	США	Китай	Нідерланди
1	ВВП, млрд. дол. США	25 463	17963	911
2	ВВП на душу населення, дол. США	62 867	11 560	49 980
3	ВВП від с/г, млрд дол. США	416,7	219	2,7
4	Частка ВВП від с/г у ВВП країни, %	1,63	1,22	0,3

Джерело: розраховано автором за [8; 9]

незначну роль продукції сільського господарства з мінімальною доданою вартістю. Головна конкуренція на цьому ринку розгорнулася між США, Китаєм та Нідерландами. Разом з тим, загальна стратегія їх розвитку, очевидно, відрізняється, що видно з макро показників 2022 року, які представлені у табл. 2:

ВВП на душу населення в США більше ніж в Китаї в 5,4 рази, при цьому ВВП США від сільського господарства більше на 33,6% ніж в Китаї, що говорить про значний розрив у соціально–економічному забезпеченні цих країн та значну роль сільського господарства в економіці обох країн.

Зрозуміло, що ВВП Нідерландів значно менший ніж у найбільших гравців світової економіці, разом з тим, ВВП на душу населення Нідерландів більше ніж в Китаї у 2,8 рази, а частка сільського господарства у ВВП Нідерландів нижче відповідного показника Китаю у 4 рази, що свідчить про набагато вищу технологічність економіки та ефективність аграрного виробництва Нідерландів.

Нідерланди займають другу сходинку серед країн світу в експорті сільськогосподарської продукції, обсяг якої в 2022 році склав 113, 5 млрд дол. США, що видно з табл. 3:

Аналіз даних табл. 3 свідчить про наявність значної переваги частки двох груп УКЗЕД, а саме О2 та О6, що сумарно складають більше половини голландського експорту сировинної сільськогосподарської продукції. Аналіз цих товарних груп допоможе визначити акценти Нідерландів у аграрному сировинному виробництві та сформулювати його архітектуру в моделі управління аграрної сфери країни.

Товари групи О6 «Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні частини рослин; зрізані» експорту Нідерландів складає 47,6% світового експорту для цього товару; рейтинг країни у світовому експорті 1. Товари групи О6О1 «Цибулини, бульби, бульбо подібне коріння, бульбоцибулини, кореневища», до якої входять знамениті тюльпани, складає 80,1% світового експор-

ту для даного товару, що займає всього 1,5% від експорту сільськогосподарської продукції країни.

Товари групи О6 «М'ясо та харчові м'ясні субпродукти» також складають майже чверть від експорту сировинної аграрної продукції. Суттєву частку в цій товарній групі займає підгрупа «О2О3 Свинина свіжа, охолоджена чи заморожена» – 23,6%, що складає 8,1% світового експорту цих товарів, рейтинг країни у світовому експорті – 6. 16,9% складають товари підгрупи О2О1 «М'ясо великої рогатої худоби, свіже або охолоджене», що становить 6,8% світового експорту цих товарів, рейтинг Нідерландів у світовому експорті – 4.

Роль цих товарних груп (О2 та О6) в експорті аграрної продукції Нідерландів є досить суттєвою, адже сумарно в загальному експорті аграрної продукції вони складають п'яту частину. Нідерланди вже досягли високої продуктивності у аграрному виробництві, тому держава підтримує подальше сталє зростання через впровадження інновацій, покращання умов утримання тварин, використання відновлюваних джерел енергетики. «За рівнем продуктивності сільського господарства (виробництво продукції на одного зайнятого) Нідерланди поступаються лише Новій Зеландії, Австралії і США, а за його інтенсивністю (виробництво продукції на 1 га сільськогосподарських земель) стоять на першому місці у світі» [10]. Цей феномен заснований на селекційній науці і технологічних інноваціях, головний акцент яких полягає в автоматизації та роботизації аграрного виробництва. Зауважимо, що перероблена агропродукція, що має більшу додану вартість складає 61,4% від всього експорту аграрної продукції Нідерландів, а 38,6% належить сировинній аграрній продукції, що видно з даних табл. 3.

Якщо для товарів групи О6 «М'ясо та харчові м'ясні субпродукти» середня відстань країн–імпортерів складає 4623 км, для групи О2 – середня відстань країн–імпортерів складає 1354 км, то по іншим товарним групам відстань знаходиться в межах 800 км, серед вели-

Таблиця 3. Товарна структура експорту аграрної продукції Нідерландів в 2022 році

Код	Група	\$ тис.	Частка в підгрупі,%	Частка у групі,%
06	Дерева, рослини	12 124 987	25,74	10,68
02	М'ясо та субпродукти	11 539 959	24,50	10,17
07	Овочі, коренеплоди	8 202 422	17,41	7,65
08	Фрукти, горіхи	7 391 039	15,69	6,89
03	Риба, молюски	4 346 127	9,23	4,05
01	Живі тварини	1 998 594	4,24	1,86
05	Продукти тваринного походження	787 420	1,67	0,73
10	Злаки	694 074	1,47	0,65
0409	Мед	23 175	0,05	0,02
Всього сировинна продукція		47 107 797	100	X
15	Жири та масла	8 398 513	12,65	7,40
22	Алкоголь	8 272 891	12,46	7,29
19	Готова продукти з зерна, борошна	7 009 983	10,56	6,18
23	Залишки харчової промисловості	6 915 418	10,41	6,09
20	Перероблені овочі, фрукти	6 626 259	9,98	5,84
21	Різні харчові продукти	6 589 468	9,92	5,81
04	Молочна продукція; яйця птахів	6 235 741	9,39	5,49
18	Какао та продукти з нього	5 303 376	7,99	4,67
12	Масляні плоди та насіння	4 150 680	6,25	3,66
16	Продукція з м'яса та риби	2 616 006	3,94	2,30
17	Цукор та кондитерські вироби	1 946 744	2,93	1,72
11	Продукція борошно–круп'яна	1 192 548	1,80	1,05
24	Тютюн та вироби з нього	925 635	1,39	0,82
13	Шелак природний, смоли	158 298	0,24	0,14
14	Матеріали для плетіння	57 909	0,09	0,05
Всього перероблена аграрна продукція		6 235 741	100	X
Всього аграрна продукція		113 507 266	X	100

Джерело: розраховано автором за [8]

ких агропромислових партнерів також Бельгія, Велика Британія, Франція та Італія. Квіти, м'ясо, молочна продукція, овочі та фрукти є основою сировинного аграрного експорту Нідерландів.

«Останніми роками в країні 49% підприємств впроваджували інновації і 92% підтримують інноваційні процеси. Кількість працівників, які зайняті в сфері «Research and development» складає 240,5 тис. осіб, в тому числі безпосередньо в бізнесі цією діяльністю займаються 180,8 тис. осіб» [11].

Держава стимулює не тільки інноваційні підходи до організації аграрного виробництва, а й залучення до нього молодих працівників через державні субсидії, зокрема малим та середнім підприємцям віком до 39 років, що пов'язано із негативною статистикою цієї країни – лише 5% нідерландських фермерів – молодші 35 років [9]. Державні кошти можуть бути витраченими на модернізацію техніки, заміну технології вирощування, будівництво тощо.

За окремою державною програмою в Нідерландах в контексті стійкого розвитку сільського господарства підтримується розвиток органічної продукції. Уряд підписав договори із супермаркетами та Федерацією агропромисловості та тепличного виробництва про розширення дистрибуції цієї продукції [12].

Не дивлячись на розбіжності у розмірах України та Нідерландів, площі сільськогосподарських земель та їх якості, кількості зайнятих у аграрному виробництві, певні елементи моделі розвитку аграрної сфери Нідерландів можуть бути цікавими для впровадження її в нашій країні. Зокрема, 98% сільськогосподарського сектору економіки Нідерландів є невеликі сімейні фермерські господарства (до 10 га) та середні фермерські господарства (25–30 га). За формою організації праці 90% усіх агрогосподарств світу – родинні ферми. В Україні частка таких господарств складає всього 15% [13]. Невипадково міжнародна організа-

ІННОВАЦІЙНО–ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ція продовольства ООН – FAO оголосила 2019–2028 роки Десятиліттям сімейних фермерських господарств. ООН розробила загальний план дій за 7 напрямками, який надає міжнародній спільноті докладні рекомендації з надання підтримки сімейним фермерським господарствам:

1. Розвиток сприятливого політичного середовища для зміцнення сімейних фермерських господарств;

2. Підтримка молоді й забезпечення стійкості сімейних фермерських господарств від покоління до покоління;

3. Сприяння досягненню гендерної рівності в сімейному фермерстві;

4. Зміцнення організацій сімейних фермерських господарств;

5. Підвищення стійкості фермерських господарств до зовнішніх впливів;

6. Зміцнення сімейних фермерських господарств для забезпечення стійкості продовольчих систем до змін клімату;

7. Підтримка багатоплановості сімейних фермерських господарств для впровадження соціальних інновацій, що сприяють територіальному розвитку, збереженню довкілля та біорізноманітності [14].

Позитивним прикладом для України має стати відкритість, соціальний та науковий розвиток аграрної сфери Нідерландів, а також досвід підтримки сімейних фермерських господарств. В контексті стійкого розвитку аграрного виробництва позитивним досвідом Нідерландів є інноваційні ресурсозберігаючі технології тепличного вирощування овочів, що дозволяють економити до 90% водних ресурсів та виключити використання хімічних добрив. Автоматичний контроль вологості ґрунту передбачає використання диференційованих режимів в різній вегетаційний період розвитку овочів. Інновація від компанії Artechno Growsystems HQ щодо влаштування систем вертикального землеробства передбачає автоматизацію повного циклу вирощування рослин.

З іншого боку, в рамках зобов'язань Нідерландів щодо скорочення викидів в навколишнє природне середовище та з метою скорочення поголів'я великої рогатої худоби держава з 01.01.2018 р. ввела податок у розмірі 8 тис. євро/голову за викиди фосфатів через перенасичення ринку молока. Інноваційний підхід до вирішення такої проблеми в Нідерландах передбачає проведення наукових досліджень у напрямку збільшення жир-

ності молока та можливості його вживання споживачам, яким заборонена лактоза, враховуючи високу потребу в такому продукті з боку Китаю.

Важливим є досвід Нідерландів і у розробці та виготовленні сучасної сільськогосподарської техніки, а також обладнання для переробки аграрної продукції.

Корисним для українського аграрного виробництва є досвід Нідерландів у наданні дешевих кредитів під 1–2% для подальшого розвитку – розширення земельних площ, будівництва тощо.

Висновки

Аналіз товарної та географічної структури світового експорту аграрної продукції дозволив встановити 27 країн, що увійшли у TOP–3 найбільших її експортерів. Частка сировинної аграрної продукції від загального світового експорту товарів та послуг в 2022 році складає всього 3,2%. Головна конкуренція на цьому ринку розгорнулася між США та Китаєм, разом з тим, Нідерланди займають другу сходинку в експорті аграрної продукції (разом із сировинною аграрною продукцією) завдяки високій продуктивності праці у аграрному виробництві, впровадженню технологічних інновацій, автоматизації, роботизації аграрного виробництва та високій наукоємності сільського господарства.

Успіх державної підтримки аграрного виробництва Нідерландів полягає у точному розумінні аграрного потенціалу країни та його проблем. З одного боку, держава стимулює молодих фермерів щодо розвитку, впровадження технологічних інновацій та енерго-, водо- зберігаючих технологій, підтримує розвиток вирощування органічної продукції, а, з іншого боку, регулює щодо зменшення великої рогатої худоби. Досвід невеликої технологічно розвинутої країни світу у підтримці стійкого розвитку сільського господарства буде корисним у формуванні української інноваційної моделі розвитку аграрної сфери.

Список використаних джерел

1. Сміт А. Дослідження природи та причин багатства народів / А. Сміт. – М., 1997. – 256 с.

2. Antonio Serras. A 'Short Treatise' on the Wealth and Poverty of Nations [Breve Trattato (1613)], Procaccini, 1986. – 147 p. URL: <http://surl.li/napjx>

3. Райнерт Е. С. Як багаті країни забагатіли... і чому бідні країни лишаються бідними / Е. С. Райнерт. – К: Темпора, 2014. – 444 с.

4. Coto E. Zagadka kapitalu: Chomu kapitalizm peremahaє liše na Zakhodi i nide bilshe? / E. Coto. – K: Nika–Tsentr, 2009. – 232 s.

5. Унтковська Т.Є. Як України вирватися з пастки бідності / Т.Є. Унтковська // Дзеркало тижня 19 лютого 2016 р. URL: <http://surl.li/ltarp>

6. Mohylnyi O., Kalinchyk M., Gryschenko O. Post-war restructuring of the agricultural sector of Ukraine: elimination of distortions to achieve stability and well-being / O. Mohylnyi, M. Kalinchyk, O. Gryschenko // *Ekonomika APK / 2022. Vol. 29, No. 6, P. 10–27*

7. Мамчур В.А. Інноваційний розвиток аграрної сфери в умовах сталої економіки / Мамчур В.А., Студінська Г.Я. // *Економіка та суспільство, 2023. – № 56. URL: <http://surl.li/nywwb>*

8. Студінська Г.Я. Вплив інновацій аграрної сфери на зміну секторальної структури національної економіки / Г.Я. Студінська // *Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць Вип. 10 (269) – К. : ДНДІІМЕ, 2023. – С. 91–98*

9. Торгова статистика для розвитку міжнародного бізнесу. URL: <http://surl.li/nctrs>

10. Біржевий портал Take–Profit.org. URL: <http://surl.li/ndrji>

11. TOP–10 фактів про сільське господарство Нідерландів. URL: <http://surl.li/nepnv>

12. Нідерланди: агробізнес на інноваціях. URL: <http://surl.li/nflxm>

13. Світові моделі підтримки сільського господарства. Укрінформ, 09.11.2023. – URL: <http://surl.li/ndrxy>

14. Укрінформ: в Україні на фермерів припадає лише 10% агровиробництва. URL: <http://surl.li/neqvd>

15. Офіційний сайт ФАО. URL: <http://surl.li/nerbx>

References

1. Smit A. Doslidzhennya pryrody ta prychn bahatstva narodiv [An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations] / A. Smit. – M., 1997. – 256 p.

2. Antonio Serras. A 'Short Treatise' on the Wealth and Poverty of Nations [Breve Trattato (1613)], Procaccini, 1986. – 147 p. URL: <http://surl.li/narjx>

3. Raynert E. S. Yak bahati krajiny zabahatily... i chomu bidni krajiny lyshayut'sya bidnyumu [How rich countries got rich... and why poor countries remain poor] / E. S. Raynert. – K: Tempora, 2014. – 444 p.

4. Coto E. Zahadka kapitalu: Chomu kapitalizm peremahaє liše na Zakhodi i nide bilshe? [The riddle of capital: Why does capitalism win only in the West and nowhere else?] / E. Soto. – K: Nika–Tsentr, 2009. – 232 p.

5. Untkovska T. Yak Ukrainy vyrvatysya z pastky bidnosti [How Ukraine can break out of the poverty trap] / T. Y. Untkovska // *Dzerkalo tyzhnya 19 lyutoho 2016 r. URL: <http://surl.li/ltarp>*

6. Mohylnyi O., Kalinchyk M., Gryschenko O. Post-war restructuring of the agricultural sector of Ukraine: elimination of distortions to achieve stability and well-being / O. Mohylnyi, M. Kalinchyk, O. Gryschenko // *Ekonomika APK / 2022. Vol. 29, No. 6, P. 10–27*

7. Mamchur V. Innovatsiynny rozvytok ahrarnoyi sfery v umovakh staloyi ekonomiky [Innovative development of the agrarian sphere in the conditions of a sustainable economy] / Mamchur V., Studinska H. // *Ekonomika ta suspilstvo, 2023. – № 56. URL: <http://surl.li/nywwb>*

8. Studinska H. YA. Vplyv innovatsiy ahrarnoyi sfery na zminu sektoralnoyi struktury natsionalnoyi ekonomiky [The impact of innovations in the agrarian sphere on changes in the sectoral structure of the national economy] / H. YA. Studinska // *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukraini : Zbirnyk naukovykh prats Vyp. 10 (269) – K. : DNDIIME, 2023. – С. 91–98*

9. Torhova statystyka dlya rozvytku mizhnarodnoho biznesu [Trade statistics for the development of international business] URL: <http://surl.li/nctrs>

10. Birzhevy portal [Exchange portal] Take–Profit.org. URL: <http://surl.li/ndrji>

11. TOP–10 faktiv pro silske hospodarstvo Niderlandiv [TOP–10 facts about agriculture in the Netherlands]. URL: <http://surl.li/nepnv>

12. Niderlandy: ahrobiznes na innovatsiyakh [The Netherlands: agribusiness on innovation]. URL: <http://surl.li/nflxm>

13. Svitovi modeli pidtrymky silskoho hospodarstva [World models of agricultural support]. Ukrinform, 09.11.2023. – URL: <http://surl.li/ndrxy>

14. Ukrinform: v Ukraini na fermeriv pryypadaye lyshe 10% ahrovyrubnytstva [Ukrinform: in Ukraine, farmers account for only 10% of agricultural production]. URL: <http://surl.li/neqvd>

15. Ofitsiynny sayt FAO [Official site of FAO]. URL: <http://surl.li/nerbx>

Дані про автора

Студінська Галина Яківна,

д. е. н., с. н. с. ННЦ «Інститут аграрної економіки»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Студінський Володимир Аркадійович,

к. е. н., доктор історичних наук, виконавчий директор
Науково–дослідного навчального центру «ПринцепС»,
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

<https://orcid.org/0000-0001-6300-7179>

Data about the authors

Halyna Studinska,

Doctor of economic sciences, senior researcher of National Scientific Center «Institute of Agrarian Economics»
e-mail: studinska.galina@gmail.com

Volodymyr Studinski,

Ph.D. in Economical Science, D. in Historical Science, Executive Director of the PrincepS Research and Training Center
e-mail: studzinskiw@bigmir.net

UDC: 330.341.1:330.322:338.43

ЛОГОША Р. В.
ПОЛІЩУК О. А.
ДЯЧЕНКО М. В.

Напрями активізації інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення

Предметом дослідження є інвестиційна діяльність сільськогосподарських товаровиробників в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Метою статті є аналіз напрямів активізації інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Методи дослідження. У роботі використані діалектичний метод наукового пізнання, метод аналізу та синтезу, метод порівняння та узагальнення даних.

Результати роботи. У статті проведений аналіз напрямів активізації інвестиційної діяльності в сфері сільського господарства в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення.

Інвестиційна діяльність у сфері сільського господарства є ключовим чинником успішного розвитку аграрних товаровиробників та напрямом підвищення загальної ефективності сільськогосподарського виробництва, а існуючий механізм інвестиційної діяльності є неповним і не має достатньої методологічної та методичної бази. З метою впровадження в управління економікою України принципів формування сільськогосподарської політики розвинених країн, слід використовувати методологію організації економічного співробітництва та розвитку для оцінки індикаторів сільськогосподарської політики та розроблення механізмів для її удосконалення.

З метою підтримки та стимулювання інвестиційної діяльності суб'єктів малого та середнього аграрного бізнесу в умовах воєнного стану й поствоєнного відновлення необхідними є реалізація низки заходів.

У статті представлені прогнози (оптимістичний та реалістичний) капітальних інвестицій у виробництво сільськогосподарської продукції в Україні до 2030 р., які передбачають, що ризики інвестицій, пов'язані з військовим конфліктом, значно зменшаться. Проте низький внутрішній попит, труднощі з експортом, різке зростання цін на ресурси, політична нестабільність, підвищення обсягів корупції, недостатня державна підтримка виробників, високі ставки кредитів та інші фактори також можуть обмежити інвестиційну активність у майбутньому.

Галузь застосування. Інноваційно–інвестиційна політика.

Висновки. Непередбачуваність нинішніх умов економічного середовища, зростання конкурентних ризиків та специфіка розвитку сільського господарства в Україні, вимагають покращення інвестиційного забезпечення аграрних товаровиробників. Для поліпшення ситуації органам державної влади та управління доцільно: провадити підтримку інвестування малого і середнього бізнесу, особливо на постраждалих від війни територіях; надання допомоги на створення нових фермерських господарств з розрахунку на 1 га с.–г. угідь; надання кредитної підтримки інвестиційних проектів малих і середніх сільськогосподарських товаровиробників у розмірі 50–70% кредитної ставки; створення в Україні спільних підприємств із провідними виробниками техніки або будівництво ними власних виробничих потужностей на території України тощо.